

A construção metonímica de *karitekita neko* (借りてきた猫)

Eriol Cavalcante Leão (UFRGS)

Resumo: Este ensaio examina a expressão idiomática japonesa *karitekita neko* (借りてきた猫) sob a perspectiva da Linguística Cognitiva. A partir da análise de sua composição morfossintática e de seu significado figurado, discute-se o papel do auxiliar *kuru* (来る) na construção da cena conceptual evocada pela expressão. Com base nas contribuições de Lakoff e Johnson (2002), Kövecses (2002) e Radden e Panther (1999), propõe-se que *karitekita neko* pode ser interpretada como uma construção predominantemente metonímica, na qual o comportamento retraído do gato fornece acesso à situação que o motiva. Argumenta-se, em particular, que a expressão pode ser analisada como um caso de EFEITO FÍSICO/COMPORTAMENTAL PELA EMOÇÃO QUE O CAUSA, distinguindo-se, nesse aspecto, da expressão brasileira “peixe fora d’água”, cuja interpretação se fundamenta em uma metáfora conceitual. A comparação evidencia que expressões semanticamente próximas podem recorrer a mecanismos cognitivos distintos para representar um mesmo estado de desconforto ou inadequação.

Palavras-chave: Linguística Cognitiva; metonímia; metáfora conceitual; expressões idiomáticas, língua japonesa, português brasileiro.

Karitekita neko (借りてきた猫) é uma expressão japonesa que pode ser desmembrada da seguinte forma: *karitekita* (借りてきた) deriva do verbo *kariru* (借りる), “pegar emprestado”, seguido do auxiliar *kuru* (来る), “vir”, flexionado no passado (*kita*, 来た). Nesse contexto, *karitekita* costuma ser traduzido simplesmente como “emprestado”, embora essa tradução omita a nuance de deslocamento expressa por *kuru*. O substantivo *neko* (猫) significa “gato”. Assim, *karitekita neko* pode ser traduzido como “gato pego emprestado” ou, no português do dia a dia, “gato emprestado”.

Para entender o papel de *kuru* nessa expressão, vale observar outras construções semelhantes. Por exemplo, *kattékita* pode ser traduzido como “fui comprar e trouxe”; *tabetekita*, por sua vez, pode ser traduzido como “fui comer e voltei”. Em ambos os casos, a junção de um verbo principal com o auxiliar *kuru* expressa a ideia de movimento (no espaço ou tempo) em direção ao locutor (Kaiser et al., 2013). No caso de *karitekita*, acontece o mesmo: o locutor pega algo emprestado e o traz para onde ele está. É justamente esse deslocamento que pode ajudar a compreender o sentido figurado da expressão.

Esse sentido figurado pode ser compreendido por meio da metonímia. Quando dizemos “estou lendo Clarice”, ninguém imagina que estamos lendo a escritora em pessoa. Entende-se automaticamente que estamos lendo sua obra. Na Linguística Cognitiva, esse tipo de atalho mental recebe o nome de metonímia. Kövecses (2002, p. 144) afirma que metonímia é quando “usamos uma entidade (ou coisa) para fornecer acesso mental a outra”. Essa concepção também aparece em Lakoff e Johnson (2002, p. 96–97), que distinguem metonímia de metáfora. Para os autores, embora ambas estruturam não apenas a linguagem, mas também pensamentos, atitudes e ações, os conceitos metonímicos geralmente se distinguem por envolver associações físicas ou relações causais diretas entre os elementos relacionados.

É o que parece acontecer em *karitekita neko*. O deslocamento codificado por *kuru* não explica, por si só, o sentido figurado da expressão, mas pode contribuir para construir uma cena. Imaginamos, então, um gato levado para um ambiente desconhecido. Fora do seu lugar habitual, é comum que ele fique mais quieto, cauteloso e retraído. O próprio verbo *kita* pode reforçar essa imagem ao marcar o deslocamento feito em direção ao locutor. Toda essa pequena narrativa acaba condensada na expressão “gato emprestado”, que, em vez de descrever diretamente o comportamento alterado, oferece ao interlocutor uma imagem mais concreta e deixa que o restante seja inferido por associação.

Essa interpretação se baseia na classificação de metonímias proposta por Radden e Panther (1999). Segundo os autores, causas e efeitos mantêm relações metonímicas particularmente produtivas. Por exemplo, se vemos alguém com os olhos inchados, inferimos que ela chorou, dormiu mal ou teve uma crise de alergia. Sendo assim, dentro dessa classificação, *karitekita neko* pode ser entendido como um caso de EFEITO PELA CAUSA, mais especificamente do subtipo EFEITO FÍSICO / COMPORTAMENTAL PELA EMOÇÃO QUE O CAUSA. A postura retraída constitui o efeito e a retirada do gato de seu ambiente habitual constitui a causa. Quando um falante de japonês diz “Tanaka é um gato emprestado”,

não descreve diretamente o estado emocional de Tanaka. Em vez disso, evoca a situação que normalmente produz esse estado nele.

Olhando para o português brasileiro, podemos encontrar uma expressão-irmã: “peixe fora d’água”. À primeira vista, as duas expressões parecem equivalentes — um animal deslocado representa alguém que se sente desconfortável. Mas o mecanismo cognitivo por trás de cada uma é diferente. Em *karitekita neko*, como vimos, o comportamento retraído e a situação que o provoca pertencem à mesma cena. É uma relação causal direta, típica da metonímia. Já em “peixe fora d’água”, não há relação causal entre o peixe e a pessoa deslocada. O que há é uma projeção por semelhança: o peixe está para a água assim como a pessoa está para seu ambiente. Um domínio inteiro é mapeado sobre outro. Não se trata mais de metonímia, mas de uma metáfora conceitual.

Assim, o japonês e o português chegam a imagens vizinhas por rotas cognitivas distintas. Em uma língua, a expressão opera por relação causal; em outra, por analogia. O sentimento de desconforto é o mesmo, mas o que muda é o mecanismo que cada língua utiliza para expressá-lo.

Referências

KAISER, Stefan et al. *Japanese: A Comprehensive Grammar*. 2. ed. Londres: Routledge, 2013.

KÖVECSES, Zoltán. *Metaphor: A Practical Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. *Metáforas da vida cotidiana*. Campinas: Mercado de Letras; São Paulo: EDUC, 2002.

MPOEJONO; GAPUR, Abdul; SURYADI, M. *Neko "Cat" in Japanese Idioms (Meaning and Figure of Speech Analysis)*. **International Journal of Cultural and Art Studies (IJCAS)**, Malang, v. 3, n. 1, p. 30–39, 2019.

RADDEN, Günter; PANTHER, Klaus-Uwe (org.). *Metonymy in Language and Thought*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1999.